

Composition of LGV/Vi-Gas

Kiki

Staff email Contact Pertamina

E-mail: pcc@pertamina.com

dari: **Muji Setiyo** <setiyo.muji@gmail.com>
kepada: pcc@pertamina.com
tanggal: 12 Januari 2016 08.49
perihal: PERMOHONAN INFORMASI

Salam.

Saya Muji Setiyo, saya memerlukan referensi komposisi LGV/ Vigas Pertamina terbaru. bagaimana saya bisa mendapatkannya? terimakasih

dari: Muji Setiyo <setiyo.muji@gmail.com>
kepada: PCC@pertamina.com
tanggal: 12 Januari 2016 12.11
perihal: Re: PERMOHONAN INFORMASI
dikirim oleh: gmail.com

Jakarta, 12 Januari 2016

No. ID: 1200209378

Yth. Bapak Muji Setiyo,

Terima kasih atas E-mail Bapak Muji Setiyo kepada Contact Pertamina. Saya Kiki dari Staff Contact Pertamina akan membantu menjawab E-mail dari Bapak Muji Setiyo pada tanggal 12 Januari 2016 mengenai komposisi LGV/Vigas Pertamina.

Berikut kami sampaikan referensi komposisi LGV/Vigas Pertamina:

Seperti halnya Elpiji, Vi-Gas juga merupakan turunan dari LPG yang dinamakan LGV (Liquefied Gas for Vehicle), dengan komposisi campuran 51% Propane dan 49% Butane. Dikemas dalam tabung yang juga berfungsi sebagai tanki bahan bakar, Vi-Gas sangat cocok digunakan untuk kendaraan kecil, baik kendaraan umum ataupun kendaraan pribadi. Tekanan Vi-Gas yang rendah (15 kg/cm²) menyebabkan penggunaan Vi-Gas relatif tidak berbahaya, selama Anda memperhatikan panduan keselamatan penggunaannya. Selain itu, penelitian kami membuktikan bahwa penggunaan Vi-Gas lebih hemat 26% dari penggunaan BBM, sehingga biaya operasional kendaraan dapat ditekan.

Pemakaian LGV sebagai bahan bakar kendaraan sudah digunakan secara luas di negara-negara lainnya, seperti Australia, Korea, dan negara-negara Eropa. Harga BBM yang

semakin tinggi serta rendahnya emisi LGV merupakan faktor utama yang membuat konsumen lebih memilih menggunakan LGV daripada BBM.

Apabila masih ada yang ingin ditanyakan, silahkan Bapak Muji Setiyo menghubungi Contact Pertamina – layanan 24 Jam melalui telepon dengan nomor (021) 500 000 (All cities in Indonesia), E-mail pcc@pertamina.com, atau kunjungi website kami di www.pertamina.com

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian Bapak Muji Setiyo kami ucapkan terima kasih

Salam Hormat,

Kiki
Staff E-mail CONTACT PERTAMINA